

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

Rubriek Redacteuren: Examen-Vraagstukken: Drs Abr. Mey en Drs J. Paardekooper — Literatuur: Drs S. Kleerekooper — Beslechte Geschillen: Prof. Mr Ch. Zevenbergen — Uit de Financieele Huishouding der Overheid: J. H. Textor — Uit het Buitenland: F. Haarbosch, Ch. Hageman, Drs A. Th. de Lange, Drs W. P. den Turk — Efficiëntie: R. W. Starveld — Belastingvraagstukken: J. O. van Gruisen — Nieuws inzake Wetgeving, Resoluties en Beslissingen op het gebied der Belastingen: Mr Dr E. Tekenbroek — Repertorium van Tijdschrift-Literatuur: Drs M. Behrens, Drs G. L. Groeneveld, J. P. de Haan en Drs E. M. Premsele — Buiten de vaste rubrieken werden in de vorige jaargang bijdragen geplaatst van o.a. Drs P. J. H. J. Bos, Prof. Mr S. van Brakel, C. van der Burg, J. P. Croin, Mr P. J. Dam, Drs A. M. Groot, Prof. H. A. Kaag, Prof. Mr P. W. Kamphuisen, W. J. de Langen, Ir W. Maas Geesteranus, J. J. M. H. Nijst, Mr D. Simons, J. E. Spinosa Cattela, Dr J. G. Stridiron

SECRETARIS DER REDACTIE - Mr TH. LIMPERG
HEERENGRACHT 455, AMSTERDAM-C., TEL. 37814

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEOORLOEFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

De bankabiliteit van Amerikaans afbetalingspapier . . . blz.	37
door Drs J. A. Coltof	
Uit de financieele huishouding der overheid XIV	40
„De wijziging der comptabiliteitsvoorschriften” (I), door J. H. Textor	
Boekbespreking	43
„Statistiek voor den Handel in Brandstoffen I (1935)”, uitgave van het Economisch Instituut voor den Mid- denstand; besproken door Dr J. G. Stridiron	
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde	45
Boekenrepertorium	46
Katholieke Economische Hoogeschool	47
Schriftelijk tentamen inrichtingsleer (Maart 1937) en schriftelijk tentamen controleleer (April 1937)	
Amsterdamsche Vereniging van Assistenten van het Ne- derlandsch Instituut van Accountants	51
Mededeeling	
Nederlandsch Instituut van Accountants	51
Mededeeling	
Ingekomen boekwerken	52

DE BANKABILITEIT VAN AMERIKAANS AFBETALINGSPAPIER

1.

De wijziging van de bepalingen voor herdiscontering van handelspapier, die per 1 October 1937 door de „Board of Governors” van het Amerikaanse Federal Reserve System is afgekondigd, heeft door haar inhoud wederom de aandacht gevestigd op de rol, die het afbetalingsstelsel en deszelfs financiering in de volkshuishouding der Verenigde Staten spelen. De gewijzigde regeling verklaart immers nadrukkelijk, dat de door de „finance companies” afgegeven wissels tot herdisconto zullen zijn toegelaten en door de Federal Reserve Banks als onderpand voor credietgeving mogen worden aanvaard. Daarmede is de financiering van afbetalingstransacties in het raderwerk van de centrale financiële instelling van de Verenigde Staten in-

geschakeld, hetgeen — afgezien van andere gevolgen — met een morele steun van het stelsel zelve gelijk staat. Nu worden van oudsher in de nieuwe wereld tegen het kopen op afbetaling niet de vele bezwaren gevoeld, die men aan deze zijde van de Oceaan ertegen pleegt aan te voeren. Tegelijk immers met de opkomst van de auto heeft de afbetalingsfinanciering haar intrede in Amerika gedaan, en de uitbreiding van de afzet ging van de beginne af gepaard met een — veelal naar verhouding zeer sterke — uitbreiding van deze financieringsmethode. De gewoonte van het autorijden bracht de gewoonte van de gefractioneerde credietverlening met zich mede, en zo werd een ten aanzien van de „installment buying” traditoneel welwillende sfeer geschapen. De nadrukkelijke inschakeling in het officiële credietstelsel, die tot nu toe nog niet had plaatsgevonden, zal dan ook begrijpelijkerwijze bij velen de mening doen ontstaan, dat hiermede een harmonische stap in de ontwikkeling van het stelsel is gedaan, die eigenlijk slechts bestaande tendenzen op dit gebied sanctionneert. Dit laatste zou echter inhouden, dat de maatregel van de Federal Reserve Board zou zijn gebaseerd op de economische gezondheid van de afbetalingsfinanciering, zoals deze thans wordt toegepast. Zonder nu reeds ten aanzien van de merites dezer financieringsmethode stelling te nemen, moeten wij erop wijzen, dat de toelating van afbetalingspapier tot de wisselportefeuille der Federal Reserve Banks is geschied als gevolg van de wens tot verruiming van de credietpolitiek, en dat zij in principe geheel los staat van de economische functie van het installment-paper, zodat deze toelating dan ook vooral niet mag worden geacht, juist daaromtrent een goedkeuring of zelfs maar een aanwijzing in te houden.

De lage rentevoet in de Verenigde Staten stimuleerde enerzijds de credietvraag, terwijl hij anderzijds den banken aanleiding gaf, haar arbeidsterrein uit te breiden, teneinde op deze wijze haar rendabiliteit te handhaven. Om nu de hieruit voortvloeiende credietexpansie met de daaraan verbonden inflationistische tendenzen tegen te gaan, ging de board op 15 Augustus 1936 ertoe over, het percentage der verplichte reserves te verhogen, welke maatregel in Augustus van dat jaar en in Mei 1937 wederom werd toegepast. Deze contractiepolitiek had echter het onverwachte gevolg, dat de grote member banks, die, om haar reserves op het verplichte peil te brengen het meest

moesten bijpassen, belangrijke bedragen van haar fondsen moesten verzilveren. Daardoor werd de effectenmarkt verzwakt op een wijze, die moeilijkheden moest opleveren zolang het regeringsbudget een deficiet vertoonde en een groot deel van de staatschuld in papier met korte omlooptijd circuleerde. Men heeft daarom de credietpolitiek gewijzigd, en het resultaat is o.m. geweest, dat papier, dat vroeger niet voor herdisconto in aanmerking kwam, thans bankabel werd verklaard;¹⁾ tot dit papier behoorden ook de door de finance-companies afgegeven notes. Het is echter geenszins uitgesloten, dat men, wanneer men opnieuw het roer zou omgooien, de betrokkenen van afbetalingspapier wederom tot voor de staatsbanken ongeschikte debiteuren zal verklaren. De toelating van dit papier is een opportunistische en geen principiële handeling, en haar betekenis wordt door de board dan ook veeleer beoordeeld naar de mate, waarin zij bijdraagt tot de verruiming der credietgeving, dan naar het bijzonder karakter van deze financieringsobjecten.

2.

Dat neemt intussen niet weg, dat dit bijzonder karakter zeker zijn invloed zal doen gevoelen, hetgeen men trouwens reeds kan afleiden uit de „recommendations” die speciaal voor afbetalingspapier door de board aan de gewijzigde bepalingen zijn toegevoegd. Zoals onzerzijds reeds eerder in dit blad werd toegevoegd, ontleent de gespecialiseerde disconteringsbank voor afbetalingswaarden een belangrijk deel van haar betekenis aan haar inschakeling in de rij der credietverlenende instanties; dientengevolge wordt zij mede-garant voor de door haar gediscoteerde wissels, die dan door de banken als object van credietverlening worden geaccepteerd.²⁾ Daarmede was echter de toegang tot de Federal Reserve Banks nog niet verkregen, en men mag aannemen, dat hiervoor zwaarwegende redenen konden worden aangevoerd. Beschouwt men immers de ontwikkeling der Amerikaanse instituten voor afbetalingsfinanciering, dan valt het op, dat deze zich niet aan al te grote schommelingen heeft kunnen onttrekken. Telde men in 1917 nog slechts 40 finance-companies, in 1928 was dit aantal tot 1000 gestegen, waarna de Amerikaanse beurspaniek van 1929 het sein vormde tot een wel zeer drastische vermindering tot de nog geen 500 maatschappijen, die thans in bedrijf zijn. Van deze 500 instellingen wordt het merendeel der financieringen uitgevoerd door niet meer dan 10 grote ondernemingen; de overige 490 hadden betrekkelijk weinig, want voor het merendeel slechts locale betekenis, en aan hun papier kon dan ook niet zo'n grote waarde worden toegekend. Naar een schatting van de New York Trust Company zouden in 1935 deze 500 banken tezamen niet minder dan twee derde van het totale afbetalingsdebiet hebben gefinancierd (3).

Het karakter der gefinancierde objecten had evenzeer invloed op de betekenis, die aan afbetalingspapier kon worden toegekend. Meer dan 75 % is ontstaan uit financiering van auto's. In 1929 werden 3.548.000 wagens gefinancierd tot een bedrag van \$ 2.294.500.000.—, in 1935 3.125.000 wagens tot een bedrag van \$ 2.561.000.000.—, terwijl voor de eerste 11 maanden van 1936 het aantal wagens wordt geschat op 3.894.000, gefinancierd tot een bedrag van \$ 3.086.544.000.—. Opvallend is de sterke toename der autofinanciering, die thans reeds ver boven het peil van 1929 is gestegen. De omstandigheden, onder welke deze uitbreiding heeft plaats gevonden, zijn uitermate belangrijk; wij doelen hiermede in het bijzonder op de gevolgen,

die de concurrentie in credietcondities heeft gehad, en op de zich wijzigende verhouding van het aantal gefinancierde nieuwe en tweedehands auto's, verschijnselen, die nauw met elkaar in verband staan.

Om met het laatste te beginnen, de cijfers wijzen uit, dat in 1929 het aantal gefinancierde gebruikte wagens nog ruim 200.000 lager was dan dat der nieuwe, doch dat sindsdien het aantal der gebruikte auto's dat der nieuwe sterk is gaan overtreffen, zoals uit onderstaande tabel duidelijk blijkt:

Op afbetaling gefinancierde auto's in de Verenigde Staten

Jaar	Nieuwe en gebruikte auto's		Nieuwe auto's	gebruikte auto's
	Totaal	Bedrag		
1929	3.548.000	\$ 2.294.500.000	1.892.000	1.656.000
1935	3.125.000	„ 2.561.000.000	1.333.600	1.791.900
1936 ¹⁾	3.894.000	„ 3.086.544.000	1.736.000	2.158.000

¹⁾ eerste 11 maanden.

Deze accumulatie van gebruikte wagens heeft een tweedehands automarkt doen ontstaan, die in elk geval dit voordeel heeft, dat men na eventuele beslaglegging wegens wanbetaling een afzetgebied voor deze objecten kan vinden. Deze markt ontleent echter haar grootste betekenis aan het feit, dat voor vele autobezitters onder bepaalde omstandigheden de gebruikte wagen een vervangingsmiddel voor de nieuwe is geworden, zodat op deze wijze een niet te onderschatten concurrentie voor het gereede fabrieksproduct is geschapen. Hoe ver deze invloed thans reeds gaat, is met een enkele oogopslag uit bovenstaande cijfers af te leiden. Deze concurrentie beperkt zich intussen niet tot het aantal der te leveren wagens, zij is ook in sterke mate voelbaar bij de vaststelling van de condities, waarop voor nieuwe auto's credieten worden verleend.

3.

De concurrentie in credietcondities heeft het afbetalingsstelsel vanaf zijn geboorte als een schaduw vergezeld. In de Verenigde Staten is deze concurrentie versterkt door de aanwezigheid van een groot aantal gespecialiseerde financieringsinstellingen en door de groei van de tweedehands automarkt. De toename van het aantal finance-companies heeft de strijd om haar afzetgebied verscherpt, met het natuurlijke gevolg, dat de positie van haar cliënten — fabrikanten, handelaren en consumenten — aanmerkelijk werd versterkt. Duidelijk komt dit tot uiting in de condities, waarop crediet werd verstrekt. Veelvuldig vindt financiering plaats op voorwaarde, dat de fabrikant of handelaar zich verplicht, het geleverde terug te kopen, indien het wegens wanbetaling van den koper in beslag moet worden genomen. Moge deze bepaling op het eerste gezicht een gunstige credietvoorwaarde lijken, praktisch betekent zij, dat fabrikanten en handelaren het werkelijke credietrisico ontlopen en de financieringsmaatschappij daarvoor moet opkomen. Komt het immers tot beslaglegging, dan is in het merendeel der gevallen het verkochte object slechts weinige procenten waard van het bedrag, dat er nog op moet worden betaald. De concurrentie heeft er echter toe geleid, dat men zelfs deze — op zichzelf onbevredigende — garantie is gaan uitsluiten; meer en meer wordt bij het sluiten van overeenkomsten van het z.g. „non recourse plan” gebruik gemaakt, waarbij men zelfs de verplichting tot terugkoop van het in beslag genomen object heeft laten vallen. Zó sterk is de strijd om het afzetgebied geworden, dat men ertoe is overgegaan, den autohandelaren premies te schenken of rabatten te verlenen, indien zij hun crediettransacties bij een bepaald financieringsbedrijf onderbrengen! Deze bedrijfspolitiek heeft weer de tendenz in het

¹⁾ Vg. Federal Reserve policy. The Economist 16 October 1937, blz. 117 e. v.

²⁾ Zie Maandbl. v. Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde. September, October 1931.

³⁾ Vg. The Index. New York Trust Cy. April 1937. blz. 82.

leven geroepen, dat door den handelaar de voorkeur wordt gegeven aan den credietgever, die de grootste premies en de voordeligste rabatten toestaat.

Wordt door deze concurrentie derhalve de rendabiliteit der finance-companies nadelig beïnvloed, de mogelijkheid van regelmatige afwikkeling der gesloten overeenkomsten blijkt daaronder al evenzeer te lijden. Want ook de duur der credietverlening werd gaandeweg verlengd, het aantal vereiste deelbetalingen vergroot, en elke betaling verlaagd. Daarmede gepaard ging een vermindering van de eerste contante betaling, de z.g. „down payment”. Was in 1933 de credietduur van contracten voor autofinanciering nog 11 maanden met een minimum eerste aflossing van 1/3 van de prijs, in 1935 was de crediettermijn onder de druk der concurrentie reeds uitgebreid tot 12½ maand en in 1936 tot 14 maanden, en in een aantal gevallen zelfs tot 2 jaar. De eerste betaling daalde tegelijkertijd tot ver beneden 30 % (voor gebruikte auto's van 40 tot 33 %). Daar juist deze eerste betaling een zekere waarborg vormde voor de betaalkracht van den koper en dus voor de verdere afwikkeling der transactie, moest hiervan het gevolg wel zijn, dat de uitkomsten van de credietverlening minder gunstig werden. Inderdaad neemt het aantal beslagleggingen toe naarmate het bedrag der eerste betaling vermindert. Waar deze contante betaling 30 % van het koopbedrag uitmaakte, vonden in 1925 en '26 volgens Epstein ⁴⁾ slechts beslagleggingen plaats tot een bedrag van resp. 1,72 en 2,09 % van de verschuldigde som. Bij een contante betaling van 25 % stegen deze percentages reeds direct tot resp. 3,81 en 4,02. De resultaten van overeenkomsten met nog lagere down payments wijzen er duidelijk op, dat men op deze wijze kopersgroepen aantrekt, die voor het verlenen van afbetalingscrediet ongeschikt zijn. Voor zover n.l. werd geleverd met een directe betaling van minder dan 25 %, bleek dat in de bovengenoemde jaren het bedrag der beslagleggingen resp. 10,96 en 11,52 % uitmaakte van de op deze vorderingen nog verschuldigde som.

Het ontstaan en de uitbreiding van de tweedehands markt heeft deze tendenz nog in de hand gewerkt. Sedert immers op deze markt een regelmatige handel plaats vond, werd ook de prijs van tweedehands wagens een meer gestandaardiseerd gegeven, waarmede rekening werd gehouden, wanneer de cliënt bij aankoop van een nieuwe auto zijn oude wagen tegen een deel van de koopprijs inwisselde. De concurrentie in credietvoorwaarden leidde er tenslotte toe, dat deze inwisseling tot gevolg had, dat de eerste contante betaling achterwege kon worden gelaten, waarmede dus niet alleen deze directe betaling doch tevens een belangrijke garantie voor een behoorlijke afwikkeling der contracten verloren ging. Op deze wijze werden minder koopkrachtige verbruikersklassen aangetrokken en de financiële resultaten der afbetalingsfinanciering zonder twijfel ongunstiger.

Naarmate de aflossingsduur langer is, zullen bovendien de verliezen toenemen, doordat bij noodzakelijke beslaglegging de waarde van het onderpand veel kleiner blijkt te zijn dan de nog resterende schuld. Met name is dit het geval bij het z.g. „balloon paper”, dat steeds meer wordt gebruikt, en waarbij — wederom uit concurrentieoverwegingen! — de grootste betalingen pas het laatst verschuldigd zijn. Een duidelijke taal spreken hier wederom de door Epstein verzamelde gegevens ⁵⁾. Bij een credietduur van 12 maanden of korter bedroeg in 1925 en '26 het verlies per in beslag genomen wagen resp. \$ 50.— en \$ 60.—; bij een duur van 13 tot 18 maanden resp. \$ 78.— en \$ 94.—; en bij een looptijd van meer dan 16 maanden resp. \$ 220.— en \$ 158.—.

Men kan deze tendenz tot vergemakkelijking der credietcondities met alle daaraan verbonden ongunstige gevolgen moeilijk geschikt achten als rechtvaardiging voor het bankabel verklaren van papier, dat juist van deze tendenz de duidelijke kenmerken heeft te dragen!

4.

Nu kan men hiertegen aanvoeren, dat de nadelige gevolgen der credietconcurrentie een tegenwerkende kracht vinden in het feit, dat in toenemende mate de grossiersverkoop wordt gefinancierd, en dat de voorschotten, die op detailtransacties worden verleend, een kleiner deel van deze vermogensverstrekking zijn gaan uitmaken; in 1929 bedroeg de credietverlening aan de groothandel slechts 42 % van die aan de detailhandel, in 1935 was dit percentage tot 121 opgelopen. Dientengevolge zijn dus ook meerdere grossiers garant voor de afwikkeling dezer contracten. Deze inderdaad aanwezige tendenz heeft echter niet kunnen verhinderen, dat de credietvoorwaarden op een onverantwoordelijke wijze zijn vergemakkelijkt, en de gevaren, die dit in zich bergt, zullen juist dan worden gevoeld, wanneer sanering niet wel meer mogelijk zal zijn, n.l. bij een omslag in de conjunctuur. En daarmede heeft de Federal Reserve Board de conjunctuurgevoeligheid van haar wisselportefeuille in meerdere mate vergroot dan voor een centraal banksysteem wenselijk mag worden geacht.

De board rechtvaardigt zich echter reeds tevoren voor deze nieuwe gedragslijn, door erop te wijzen, dat de soliditeit van banken beter wordt gehandhaafd „bij careful regard to the quality of the paper that they acquire than by strict observance of the form that this paper takes..... Greater emphasis on soundness and less emphasis on form is, therefore, a sound banking principle”. Het zou hier slechts gaan om de opruiming van „technical limitations” bij de discontabel-verklaring van handelspapier ⁶⁾. Indien men echter het papier der finance-companies alleen formeel en technisch verschillend acht van de overige documenten, moge uit het bovenstaande ruimschoots zijn gebleken, dat met dit formele verschil samengaat een verschil in omstandigheden, waaronder de uitgave van dit papier plaats vindt. Behalve de algemeen geldende rentevoet, zijn hier een aantal factoren, die mede door een felle concurrentiestrijd worden bepaald, en die voor de solvabiliteit van het afbetalingspapier een uiterst belangrijke maatstaf blijken te zijn. In werkelijkheid hangt dit vraagstuk, dat als een „vormkwestie” wordt voorgesteld, samen met zeer materiële verhoudingen, die de betekenis van deze gehele categorie van handelswissels bepalen; in het onderhavige geval zijn „vorm” en „qualiteit” van het papier dus ten nauwste met elkaar verbonden.

Indien men bij de beoordeling van de solvabiliteit van het papier niet meer de categorie, waartoe het behoort, als eerste uitgangspunt kan stellen, is men gedwongen, meer aandacht te besteden aan de soliditeit van den individuen debiteur. Daartoe is een organisatie voor credietonderzoek noodzakelijk, waaraan grote eisen moeten worden gesteld. De onvermijdelijkheid van een dergelijk apparaat is steeds een van de redenen geweest voor specialisatie van de instituten voor afbetalingsfinanciering. Er liggen op dit gebied risico's, die moeilijk zijn in te passen in, en te normaliseren met de gevaren van een gewone credietbank. Thans wordt de beoordeling van dit papier tot plicht gesteld aan de member banks, die het disconteren, en daarmede zal dus ook dubbel werk moeten worden verricht. Voor deze controle geven de aanbevelingen van de Board of Governors de nodige richtlijnen ⁷⁾. Hierin wordt erkend, dat de vermogensbehoeften der afbetalingsinstellingen

⁴⁾ Vg. R. C. Epstein. The Automobile Industry. London 1928, blz. 121 e. v.

⁵⁾ Vg. Epstein, t. a. p. blz. 322.

⁶⁾ Federal Reserve Bulletin October 1937, blz. 979.

⁷⁾ Federal Reserve Bulletin. October 1937, blz. 990.

sterk zullen uiteenlopen naar gelang van de omstandigheden, waaronder bepaalde transacties plaatsvinden. Daarom dienen de banken zich te houden aan „certain minimum standards”, die in 3 algemene regels zijn vastgelegd. De afbetalingsverplichting, die aan het betreffende papier ten grondslag ligt, moet zijn gewaarborgd door een pandrecht of eigendomsvoorbehoud op het verkochte goed of door een borgtocht. De aard der verkochte goederen moet dusdanig zijn, dat bij eventuele verkoop na beslag op elk ogenblik de opbrengst aanmerkelijk hoger zal zijn dan het nog verschuldigde bedrag met inbegrip van rente en kosten. De member banks moeten de nodige maatregelen treffen opdat de verplichtingen, uit deze papieren voortvloeiende, overeenkomstig haar eisen worden nagekomen. Met deze richtlijnen heeft men een gespecialiseerde arbeid in het Federal Reserve System binnengehaald, die tevoren niet eens door de gewone credietbanken werd geambieerd, en welke — zoals gezegd — één van de motieven vormde voor de specialisatie van de finance-companies. Het is daarom waarschijnlijk te achten, dat men in de toekomst naar een doelmatiger vorm zal moeten zoeken, bij welke de credietwaardigheid van dit papier door de officiële banken gemakkelijker zal kunnen worden beoordeeld.

5.

Het Federal Reserve System heeft zorg te dragen voor het geldwezen der Verenigde Staten. Als zodanig zal het hebben te waken tegen inflationistische tendenzen. Nu kan men moeilijk voorspellen, welk het aandeel zal zijn, dat het installment papier van de wisselportefeuille der circulatiebank in de toekomst zal uitmaken. Afgezien van de gevaren, die hieruit bij conjunctuuromslag voor de liquiditeit der banken zullen voortvloeien, zal men rekening dienen te houden met de omstandigheid, dat men hier voor het merendeel te doen heeft met consumptief crediet. Het ruilmiddel, dat hiertegenover in circulatie zal worden gebracht, zal — daar het slechts als voorschot op nog te betalen verbruikersinkomen dienst doet — de productie van nieuwe goederen niet kunnen stimuleren, zoals men dit bij productief crediet mag verwachten. Het op deze basis in het leven geroepen ruilmiddel komt dientengevolge niet te staan tegenover een toenemende voortbrenging, die juist van deze vergroting der hoeveelheid geldmiddelen het gevolg zou zijn. Daaruit moet — ceteris paribus — een inflationistische tendenz ontstaan, en bij de omvang die de afbetalingsfinanciering thans in de Verenigde Staten heeft verkregen, zal het nodig blijken, hierop nauwlettend toe te zien.

Door de nieuwe disconteringsbepalingen krijgen de banken gelegenheid, hun staatsfondsen vast te houden, zodat deze het peil van de effectenmarkt niet zullen drukken. De board zal er echter voor moeten waken, dat het paard van Troje, dat op deze wijze buiten de poorten kon worden gehouden, niet een gemakkelijker toegang zal kunnen vinden via de vergrote kans op een inflatie, die door de bankabelverklaring van consumptief afbetalingspapier binnen de grens der mogelijkheden is getreden.

Drs J. A. COLTOF

UIT DE FINANCIËELE HUISHOUDING DER OVERHEID

Red.: J. H. TEXTOR

XIV

De wijziging der comptabiliteitsvoorschriften voor de gemeenten (I).

De berg heeft een muis gebaard.

Onwillekeurig moet hij, die kennis neemt van het met in-

gang van 1 Januari j.l. van kracht geworden Koninklijk Besluit tot wijziging van de comptabiliteitsvoorschriften voor de gemeenten, hieraan denken, indien hij de geschiedenis van de thans tot stand gekomen weinige en sobere veranderingen dier voorschriften nagaat.

Deze voorschriften, in hoofdzaak ontstaan in 1924, toen de Gedeputeerde Staten der Provinciën op instigatie van den Kring van Griffiers besloten om voor het geheele land voor zooveel mogelijk uniforme regelen vast te stellen ten aanzien van de comptabiliteit der gemeenten, blijken een taai leven te hebben.

In 1931, toen de Gemeentewet op voorstel van den toenmaligen Minister van Binnenlandse Zaken, Mr. Kan, onder meer werd gewijzigd in dier voege, dat de voorschriften voor de begroting en de rekening der gemeente en voor de boekhouding van de ontvangers niet meer door de Gedeputeerde Staten doch, deze Colleges gehoord, door de Kroon zouden worden vastgesteld, werden de bestaande voorschriften voorloopig nagenoeg ongewijzigd door de regering overgenomen, en dus gehandhaafd in afwachting van nadere, definitief vast te stellen regelen.

Men herinnert het zich: deze voorschriften dankten hun ontstaan aan den drang om meer uniformiteit te brengen in de begrotingen en rekeningen der gemeenten terwille van de statistiek en meer in het bijzonder wegens de bezwaren, welke de staatscommissie, die in 1921 werd ingesteld ter voorbereiding eener herziening van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, bij de bestudeering der begrotingen en rekeningen ondervond, door welke bezwaren het niet mogelijk was een goed vergelijkend overzicht te krijgen van de financiën der onderscheidene gemeenten. Deze bezwaren waren zelfs van dien aard, dat de staatscommissie in 1923 haar arbeid moest opschorten.

De uniforme voorschriften kwamen er en zij bleken in meer dan een opzicht een belangrijke verbetering te zijn. Een beter vergelijkend overzicht dan daarvoor werd mogelijk gemaakt, vooral ook door de invoering van de zoogenaamde nettomethode van rubriceren der begrotingsposten.¹⁾ Een nieuwe regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten kwam tot stand. Of deze tot groote bevrediging aanleiding gaf is een vraag, welke wij wijselijk in het midden zullen laten.

Zoo verging het op den duur ook de comptabiliteitsvoorschriften. Toen de bewondering wat geluwd was, bleek het, dat de verwachte algeheele uniformiteit was uitgebleven. Voor een groot deel was dit het gevolg van het hinken op twee gedachten, waaraan de samenstellers niet waren ontkomen. Eenerzijds toch was gestreefd naar een functionele, anderzijds naar een organische indeeling der rubrieken, waardoor functies, die door bedrijven (takken van dienst) werden verricht, uit hoofde van de organisatorische zelfstandigheid dier bedrijven anders werden gerubriceerd dan het geval was, indien gemeenten voor een of meer functies niet waren overgegaan tot het instellen van een afzonderlijken tak van dienst. Ook stelde de nieuwe financiële verhoudingswet weer andere eischen aan de rubricering der posten dan bij de totstandkoming der voorschriften was voorzien.

In de practijk kwamen voorts andere bezwaren naar voren. Getoerd werd tegen het verplichte gebruik van het overbodig geachte verzamelpostenboek (dienende om verdeeling van inkomsten en uitgaven over verschillende posten van de begroting mogelijk te maken), het tijdroovende opmaken van de bij

¹⁾ Niet te verwarren met de methode van netto-raming. Bij de gemeentebegroting wordt in het algemeen de bruto-raming toegepast.